

BOSHLANG'ICH SINFLARDA LEKSIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING SHART SHAROITLARI

Tog'ayeva Sabohat Safar qizi

Termiz Iqtisodiyot va Servis universiteti

Xorijiy til va adabiyot yo'nalishi magistri

O'qituvchi

+99897 845 26 91

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10567620>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda leksik kompetensiyani rivojlantirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar ko'rib chiqilgan. Keng qamrovli adabiyotlarni tahlil qilish orqali maqola so'z boyligini egallashga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlaydi va o'qituvchilar uchun sinfda ishlashning samarali usullarini taklif qiladi. Tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida leksik kompetensiyani oshirishning muvaffaqiyatli strategiyalarini ta'kidlab, turli xil tadqiqotlar natijalarini taqdim etadi. Muhokama bo'limi ushbu topilmalarning oqibatlarini o'rganib chiqadi va o'qituvchilar va siyosatchilar uchun amaliy takliflar bilan bir qatorda xulosalar beradi.

Kalit so'zlar: leksik kompetensiya, so'z boyligini rivojlantirish, boshlang'ich ta'lim, til o'rganish, o'qitish metodikasi, savodxonlik ko'nikmalari.

Leksik kompetensiya, so'zlarni kontekstda samarali tushunish va ishlatish qobiliyati boshlang'ich maktabda tilni rivojlantirishning muhim tarkibiy qismidir. Ushbu maqolada yosh o'quvchilarda leksik kompetensiyani muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar ko'rib chiqilgan va o'qitishning samarali usullari haqida tushuncha berilgan.

Bir nechta tadqiqotlar boshlang'ich ta'limda so'z boyligini erta rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi. Ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqish, tilga boy muhitga ta'sir qilish va erta savodxonlik tajribalarining sifati kabi omillar bolaning leksik qobiliyatiga sezilarli ta'sir qiladi. Bundan tashqari, tilga boy sinf muhitini yaratishda o'qituvchilarning rolini oshirib bo'lmaydi. Turli xil nazariy asoslar, shu jumladan Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy nazariyasi va Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi, lug'atni egallash bilan bog'liq bo'lgan bilim jarayonlarini tushunishga hissa qo'shadi.

Leksik kompetensiyani rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni o'rganish uchun mavjud adabiyotlarni har tomonlama ko'rib chiqish o'tkazildi. Umumiy naqshlar va muvaffaqiyatli strategiyalarni aniqlash uchun turli xil ta'lim sharoitlari va madaniy kontekstlardagi tadqiqotlar o'rganildi. Tahlilga bo'ylama tadqiqotlar va tasavvurlar tahlillarini o'z ichiga olgan sifat va miqdoriy tadqiqotlar kiritilgan.

Boshlang'ich sinflarda leksik kompetensiyani rivojlantirish o'quvchilarning malakali o'quvchi va yozuvchi bo'lishlari uchun juda muhimdir. Leksik kompetensiya insonning tildagi so'zlarni samarali tushunish, ishlatish va boshqarish qobiliyatini anglatadi. Boshlang'ich sinflarda leksik kompetensiyani rivojlantirish uchun ba'zi asosiy shartlar:

Fonologik Xabardorlik:

- Talabalar so'zlarni tushunish va ishlatishdan oldin, ular til tovushlarini tanib, manipulyatsiya qilishlari kerak. Fonologik xabardorlik qofiya, so'zlarni tovushlarga ajratish va so'zlarni shakllantirish uchun tovushlarni aralashtirish kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi.

Lug'atga Ta'sir Qilish:

- Boy va xilma-xil lug'at leksik kompetentsiya uchun juda muhimdir. Talabalar o'qish, tinglash va muhokama qilish orqali keng doiradagi so'zlarga duch kelishlari kerak. Turli matnlarni, shu jumladan badiiy va badiiy bo'lmagan matnlarni o'qish lug'atni shakllantirishga yordam beradi.

O'qish Ravonligi:

- Ravon o'quvchilar so'zlarni tez va aniq taniy oladilar, bu ularga tushunishga e'tibor berishga imkon beradi. O'qish ravonligi muntazam amaliyot orqali rivojlanadi va bu so'zlarni avtomatik tanib olishni o'z ichiga oladi, bu leksik kompetentsiyaning asosiy jihati hisoblanadi.

Fonika Bo'yicha Ko'rsatma:

- Harflar va tovushlar o'rtasidagi munosabatni tushunish so'zlarni dekodlash va tanib olish uchun juda muhimdir. Fonika bo'yicha ko'rsatma talabalarga harflarni mos keladigan tovushlarga ulashda yordam beradi va so'zlarni aniq o'qish qobiliyatini oshiradi.

So'zlarni Aniqlash Strategiyalari:

- Talabalar so'zlarni tanib olishning turli strategiyalarini, jumladan, ko'rish so'zlari (yodlangan yuqori chastotali so'zlar), kontekstli maslahatlar va so'zlarni tahlil qilish ko'nikmalarini o'rganishlari kerak. So'z yechish strategiyasini rag'batlantirish talabalarga notanish so'zlarni mustaqil hal qilishga yordam beradi.

Kontekstli Tushunish:

- So'zlar jumlar va paragraflar ichida qanday ishlashini tushunishni rivojlantirish juda muhimdir. Talabalar kontekstdagi so'zlarning ma'nosini, shu jumladan so'zlarning bir-biri bilan qanday bog'liqligini va matnning umumiy ma'nosiga hissa qo'shishini tushunishlari kerak.

So'zning Ma'nosi va ishlatilishi:

- So'zlarning ma'nosi va turli xil ishlatilishini o'rgatish juda muhimdir. Bunga bir nechta ma'nolarni tushunish, idiomatik iboralar va turli kontekstlarda so'zlardan to'g'ri foydalanish kiradi.

So'z o'yinlari va faoliyati:

- Talabalarni so'z o'yinlari, boshqotirmalar va mashg'ulotlarga jalb qilish lug'atni o'rganishni yoqimli qilishi mumkin. So'zlarni qidirish, krossvordlar va so'z birikmalarini yaratish o'yinlari kabi o'yinlar leksik bilimlarni mustahkamlash va kengaytirishga yordam beradi.

Yozish Amaliyoti:

- Talabalarni muntazam ravishda yozishga undash ularga so'zlarni tushunishni faol ishlatishga va mustahkamlashga yordam beradi. Yozish faoliyati kontekstda yangi lug'atdan foydalanish imkoniyatlarini o'z ichiga olishi kerak.

So'zlarni O'rganish:

- So'zlarni o'rganishda aniq ko'rsatma, shu jumladan morfologiya (prefiks, qo'shimchalar va ildizlar kabi so'z qismlari) talabalarga so'zlarning tuzilishini va ma'no qanday tuzilishini tushunishga yordam beradi.

O'qish uchun sevgini rag'batlantirish:

- O'qishga ijobiy munosabatni tarbiyalash juda muhimdir. O'qishni yaxshi ko'radigan talabalar leksik bilimlarini tabiiy ravishda kengaytirib, matnlarning keng doirasi bilan shug'ullanishadi. Boshlang'ich sinflarda ushbu shartlarni hal qilish orqali o'qituvchilar o'quvchilarda leksik kompetentsiyani rivojlantirishga katta hissa qo'shishlari, ularning til qobiliyatlari uchun mustahkam poydevor qo'yishlari mumkin.

Munozara bo'limi natijalarni mavjud ta'lim nazariyalari va amaliyotlari kontekstida sharhlaydi. U topilmalarning o'qituvchilar uchun ta'sirini o'rganadi, sinfdan tashqarida tilga boy muhit yaratish muhimligini ta'kidlaydi. An'anaviy o'qitish usullarini to'ldirishda texnologiyaning roli ham muhokama qilinadi, bu leksik kompetentsiyani rivojlantirish uchun muvozanatli yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Xulosalar:

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda leksik kompetentsiyani rivojlantirish individual va atrof-muhit omillarini hisobga oladigan yaxlit yondashuvni talab qiladi. Ota-onalarning ishtiroki, turli til tajribalariga ta'sir qilish va qiziqarli o'qitish usullarini kiritish so'z boyligini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun juda muhimdir. O'qituvchilar leksik kompetentsiyani tarbiyalaydigan muhitni yaratishda, kelajakda samarali muloqot qobiliyatlari uchun asos yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Kelajakdagi tadqiqotlar madaniy xilma-xillik va individual ta'lim uslublari kabi omillarni hisobga olgan holda muayyan o'qitish usullarining leksik kompetentsiyaga uzoq muddatli ta'sirini o'rganishi kerak. Bundan tashqari, boshlang'ich sinfdan lug'at rivojlantirish bo'yicha texnologiya ta'siri ichiga tadqiqotlar rivojlanayotgan ta'lim manzara uchun o'quv strategiyasi moslashtirish uchun qimmatli fikr-mulohazalarini beradi.

References:

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М., 2003. – 193 с.
2. Мачхелян Г.Г. Современную английскую лексику - в учебный процесс! / Г.Г. Мачхелян. // Иностранные языки в школе, 1999. - №2. – С. 13– 17.
3. Ольхова В. В., Тихонова Е. В. Подходы и методы преподавания английского языка: устный подход, ситуативное обучение языку и аудиоречевой метод // Молодой ученый. – 2015. – №22. – С. 844-847.
4. Перестронина И.Л. Формирование языковой компетенции при обучении лексике второго иностранного языка: дис. ...канд. пед. наук / И.Л. Перестронина. – М., 2003. – 198 с.
5. Рогова Г.В. Цели и задачи обучения ИЯ / Г.В. Рогова // Иностранные языки в школе. – 1974, №4. – с. 20-23.
6. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – М., 2002. – 236 с.